

INFLATSIYA DARAJASI MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA

Xasanxonova N.I.,

TDIU "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrasida dotsenti,

Olimjonova N. A.,

TDIU magistratura talabasi

Annotatsiya. Maqola O'zbekistondagi inflyatsiya jarayonlarini o'rganish muammosiga hamda inflyatsiyaning mamlakat iqtisodiy xavfsizligiga ta'siri alohida o'rganilgan. Inflyatsiyaga ta'sir qiluvchi omillar aniqlangan va inflyatsiya darajaning dinamikasi tahlil qilingan. O'zbekistonda inflyatsiya siyosatini amalga oshirishning asosiy usullari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inflyatsiya, jarayon, makroiqtisodiy ko'rsatkich, iqtisodiy xavfsizlik, milliy iqtisodiyot, talab va taklif, bozor, pul, inflyatsiyaga qarshi siyosat

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения инфляционных процессов в Узбекистане, и его влияние инфляции на экономическую безопасность страны. Выявлены факторы, влияющие на инфляцию, и проанализирована динамика уровня инфляции. Анализируются основные методы реализации инфляционной политики в Узбекистане.

Ключевые слова: инфляция, процесс, макроэкономический показатель, экономическая безопасность, национальная экономика, спрос и предложение, рынок, деньги, антиинфляционная политика

Annotation. The article is devoted to the problem of studying inflation processes in Uzbekistan, and the impact of inflation on the country's economic security is studied separately. The factors affecting inflation are identified and the dynamics of the inflation rate are analyzed. The main methods of implementing inflation policy in Uzbekistan are analyzed.

Key words: inflation, process, macroeconomic indicator, economic security, national economy, supply and demand, market, money, anti-inflationary policy

KIRISH. Jahon iqtisodiy integratsiya sharoitida iqtisodiy siyosatning asosiy muammolaridan biri inflyatsiya muammosi hisoblanadi. Inflyatsiya asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, ma'lum vaqt oralig'ida mamlakatda tovarlar va xizmatlar narxlarining umumiy o'sishini aks ettiradi. Uning darajasi va sabablariga qarab iqtisodiyotga ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq, inflyatsiya barqaror qadriyatlardan tashqariga chiqsa, u davlatning iqtisodiy xavfsizligiga jiddiy tahdidga aylanadi. Inflyatsiyaning yuqori darajasi yoki giperinflyatsiya iqtisodiy tizimning normal faoliyatining buzilishiga, aholining xarid qobiliyatining pasayishiga, moliya sektorining beqarorlashishiga olib keladi, shuningdek, ijtimoiy tengsizlikni oshiradi. Globallashuv va moliyaviy inqirozlar sharoitida inflyatsiya jarayonlari xavfi rivojlanayotgan bozorlar va zaif iqtisodiyotga ega mamlakatlar uchun ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda.

Bunday sharoitda nafaqat inflyatsiya mexanizmlarini tushunish, balki iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va fuqarolar manfaatlarini himoya qilish uchun uni nazorat qilish va boshqarishdan qanday foydalanish mumkinligini tushunish ham muhimdir. Inflyatsiyaning maqbul darajasini saqlab qolish milliy xavfsizlik va aholi farovonligi uchun salbiy oqibatlarining oldini olishga qaratilgan davlat iqtisodiy siyosatining muhim qismidir.

Jahonning ko'plab mamlakatlari singari, O'zbekistonda ham inflyatsiya darajasi bozorning asosiy elementlari - talab va taklif, foiz stavkalari, valyuta kurslari, raqobat, bozor infratuzilmasi va ko'plab ijtimoiy va siyosiy jihatlariga shu jumladan, aholining turmush darajasi va sifati, butun mamlakat xavfsizligi va barqarorligi darajasi ta'sir qiluvchi muhim makroiqtisodiy ko'rsatkichdir. Inflyatsiya iqtisodiy hodisa sifatida ancha vaqtdan beri mavjud. Shu munosabat bilan, inflyatsiya ta'rifini izohlovchi turli xil ilmiy yondashuvlar, birinchi

navbatda, o'rganish ob'ektining ko'p omilli xususiyati bilan belgilanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inflyatsiya va mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi o'rtasidagi bog'liqlik mavzusi iqtisodiyot va xalqaro munosabatlar sohasidagi nazariyotchilar va amaliyotchilarning e'tiborini tortmoqda. So'nggi o'n yilliklarda inflyatsiyani iqtisodiy xavfsizlikka tahdid sifatida o'rganish globallashuv, moliyaviy inqirozlar va jahon iqtisodiyotidagi beqarorlik sharoitida ayniqsa dolzarb bo'lib qoldi. Ilmiy adabiyotlar tahlili bu masalaga yondashuvlarning keng doirasini ochib beradi. Jumladan, M.Fridman kabi iqtisodchilarning fikricha, inflyatsiya talab va taklif o'rtasidagi nomuvofiqlik natijasi bo'lib, bunda pul massasini boshqarishda pul-kredit organlari asosiy rol o'ynaydi¹.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, inflyatsiya nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy hodisa bo'lib, siyosiy barqarorlikka, moliya institutlariga ishonchning pasayishiga va pirovardida milliy xavfsizlikka ta'sir qiladi². Yuqori inflyatsiya, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari ta'kidlaganidek, iqtisodiy xavfsizlikka tahdid soladigan asosiy tahdidlardan biriga aylanishi mumkin, chunki bu milliy valyutaning zaiflashishiga, qarz yukining oshishiga va ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga olib keladi.

Inflyatsiyani tadqiq etishda o'zbek olimlar uning ko'proq o'sish darajasi va turlari, iqtisodiyotga ta'sir darajasiga etibor berganlarini aniqlashimiz mumkin³. Ammo mamlakatimiz etakchi olimi X.Abulqosimov iqtisodiy xavfsizlikka inflyatsiyani ta'sirini chuqur o'rganganligini ham etibor berishimiz mumkin⁴.

Shunday qilib, "Inflyatsiya darajasi mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdidir"

mavzusidagi adabiyotlarda davlat iqtisodiy siyosatining ajralmas qismi sifatida inflyatsiyani nazorat qilish muhimligi ta'kidlangan. Zamonaviy sharoitda iqtisodiy xavfsizlik mamlakatlardan samarali pul-kredit siyosatini, tarkibiy islohotlarni va moliya tizimini mustahkamlashni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Inflyatsiyaning yuqori darajasi iqtisodiy barqarorlikning buzilishiga, davlat institutlarining zaiflashishiga va ijtimoiy keskinlikning kuchayishiga olib kelishi mumkin, bu esa, o'z navbatida, milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid soladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida monografik izlanishlar, qo'yilgan muammolarga mantiqan yondashish va olingan ma'lumotlarni qiyosiy tahlil qilish, tizimli yondashuv, kuzatish, kabi usullardan foydalanilgan.

ILMIY MUAMMONING QO'YILISHI

Inflyatsiya (lotincha inflatio - shishish, bo'rtish, taranglashish) – ma'lum davr mobaynida mamlakatda baholar o'rtacha (umumiy) darajasining barqaror o'sishi, pulning xarid qobiliyatini uzoq muddatli pasayishi. Inflyatsiya bozor iqtisodiyotining asosiy izdan chiqaruvchi omillari jumlasiga kiradi, uning sur'ati qanchalik yuqori bo'lsa, iqtisodiyotga xavfli ta'siri shunchalik katta bo'ladi.

Ayniqsa, bir iqtisodiy tizimdan ikkinchi bir iqtisodiy tizimga o'tayotgan mamlakatlarda inflyatsiyaning iqtisodiyotga ta'siri ancha xavfli. Chunki, bu davr narxlarining erkinlashuvi va shunga muvofiq ularning umumiy darajasi keskin oshib ketishi bilan bog'liq⁵.

Inflyatsiyaning mohiyati pul, tovar va resurs bozorlarida bir vaqtning o'zida shakllangan talab va taklif o'rtasidagi nomutanosiblikning namoyon bo'lishidadir. Shunday qilib, inflyatsiya nafaqat umumiy narx

¹ Milton Friedman // Gran Enciclopèdia Catalana (кат.) — Grup Enciclopèdia, 1968.

² Tobin, James (1992). "money", The New Palgrave Dictionary of Finance and Money, v. 2, pp. 770–79 & in The New Palgrave Dictionary of Economics. 2008, 2nd Edition. doi:10.1057/978-1-349-95121-5_2742-1 Reprinted in Tobin (1996), Essays in Economics, v. 4, pp. 139–163. MIT Press.

³ R.A. Djuraeva, L.M. Tashpulatova (2016). Makroiqtisodiyot. Toshkent sh.,Mustaqillik shoh ko'chasi, 'FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR

54.; Ahmadjon O'lmasov. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

⁴ Абулқосимов Х.П. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги. Ўқув қўлланма.-Т.: Akademiya,2012. 352 бет.

⁵ Maxmudov N.M., Shakarov A.B., Ulashev X.A., Shakarov J.A. Makroiqtisodiyot. (Darslik) - T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» 2022,454 bet. ISBN 978-9943-7395-8-1

darajasining barqaror, uzoq muddatli o'sishi, balki mablag'larning ortiqcha massasi tufayli sotib olish qobiliyatining pasayishi hisoblanadi.

ASOSIY TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda 2014-2024 yillardagi inflyatsiya darajasi 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval 1. 2014-2024 yillarda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi

Yil	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Yanvar-sentabr
Inflyatsiya darajasi (Foizda)	6,1	5,6	5,7	14,4	14,3	15,2	11,1	10,0	12,3	8,8	6,8

Taqdim etilgan davr uchun inflyatsiya darajasi dinamikasini tahlil qilish 2019-yilda yillik inflyatsiyaning yuqori darajasini ko'rsatadi – 15,2%. 2023 yilda yillik inflyatsiya o'tgan 2022-yilga nisbatan 3,5 foizga pasaygan va 2014-yilga nisbatan 2,7 foizga o'sgan. Shuni ta'kidlash kerakki, so'nggi to'rt yil ichida hozirgi inflyatsiya darajasi 13 foizdan oshmadi, bu esa o'z navbatida mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Stat.uz ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil may oyida yillik inflyatsiya 10,6 foizni tashkil etdi va bir oy davomida 0,1 foizga tushdi, bu o'z navbatida 2023 yil may oyiga nisbatan 0,2 foizga ko'pdir.

Joriy 2024 yil yanvardan sentabrgacha bo'lgan oylar bo'yicha batafsil inflyatsiya sur'atlari 2-jadvalda keltirilgan.

2024-yil yanvar-sentabr oylarida O'zbekistonda inflyatsiya darajasi

Jadval-2

Oy	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentabr
Inflyatsiya darajasi (Foizda)	0,6	0,3	0,7	0,9	2,8	-0,2	-0,3	0,5	1,2

2024-yil sentabr oyida inflyatsiya darajasi 1,2 foizni tashkil etdi, bu 2024-yil avgust oyiga nisbatan 0,7 foizga ko'p va o'tgan yilning sentabr oyi bilan bir xil, ya'ni deyarli o'zgarmagan.

2024-yil boshidan buyon inflyatsiya 6,77 foizga oshgan.

Shunday qilib, O'zbekistondagi inflyatsiya jarayonlari nisbatan doimiy va yuqori inflyatsiya sur'atlari bilan tavsiflanadi.

Inflyatsiya ko'p omilli salbiy hodisa sifatida juda ko'p salbiy salbiy oqibatlarini o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan inflyatsiyaga qarshi kurash davlatning inflyatsiyaga qarshi siyosatining makroiqtisodiy vazifasidir.

1-rasm. Inflyatsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish yo'llari

Antiinflyatsiya siyosati - davlat organlari tomonidan amalga oshirilayotgan pul-kredit

Birinchi usul (daromad siyosati) narxlar va ish haqini to'liq saqlash yoki ularning o'sishiga chegara belgilash asosida parallel nazorat qilish bilan tavsiflanadi. Qoida tariqasida, inflyatsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish ikki usulga asoslanadi.

Ikkinchi usul (deflyatsiya siyosati) pul va soliq mexanizmlaridan foydalangan holda pul talabini tartibga solishni nazarda tutadi. Bu siyosat davlat xarajatlarini kamaytirish, kreditlar uchun foiz stavkalarini oshirish va soliq yukini oshirish orqali amalga oshiriladi. O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish usullarini umumlashtirib, biz inflyatsiyani tartibga solishning asosiy vositalari kredit va pul-kredit siyosati degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Inflyatsiya va ishsizlik makroiqtisodiy beqarorlikning ikkita asosiy omilidir. Shu munosabat bilan inflyatsiya va ishsizlik

islohotlarining inflyatsion jarayonlarini tartibga solishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui.

o'rtasidagi bog'liqlik muammosi nazariy va amaliy qiziqish uyg'otadi.

Inflyatsiya va ishsizlikning o'zaro bog'liqligini tadqiq qiluvchilardan biri ingliz iqtisodchisi A.Filips bo'lib, u 1958 yilda Buyuk Britaniyada deyarli bir asr davomida ishsizlik darajasi va ish haqi darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilgan. U ishsizlik darajasi va nominal ish haqining oshishi o'rtasida teskari bog'liqlik mavjudligini aniqladi. Grafik shaklda ifodalangan bo'lsa, u Fillips egri chizig'i deb ataladi.

A. Fillips "ishsizlikning tabiiy darajasi" borligiga ishongan.(6-7%), bunda doimiy ish haqi darajasi mavjud. Agar ishsizlik "tabiiy ko'rsatkich" dan pastga tushsa, ish haqi tez o'sib boradi va inflyatsiya darajasi oshadi. Agar ishsizlik "tabiiy darajadan" oshsa, ish haqining o'sish sur'ati pasayadi va deflyatsiya sodir bo'ladi.

Jadval-3

2014-2023 yillarda O'zbekistonda inflyatsiya darajasi va ishsizlik darajasi dinamikasi

Yil	Iste'mol narxlarini indeks bilan belgilanadigan davr uchun inflyatsiya darajasi, %	Ishsizlik darajasi, %
2014	106,1	5,1
2015	105,6	5,2
2016	105,7	5,2
2017	114,4	5,8
2018	114,3	9,3
2019	115,3	9,0
2020	111,1	10,5
2021	100,0	9,6
2022	112,3	8,9
2023	108,8	6,8

O'zbekiston iqtisodiyotining sur'atlari o'rtasidagi noaniq munosabatni rivojlanishini tahlil qilish inflyatsiya va ishsizlik ko'rsatadi (jadvalga qarang). 2014 yildan 2016

yilgacha O'zbekistonda inflyatsiya darajasi pasayib, ishsizlik darajasi oshdi. 2020 yilda ishsizlik darajasi 2014-yilga nisbatan (5,4%) sezilarli darajada oshdi va inflyatsiya darajasi esa 5%ga o'sib 111,1%ga yetdi.

Shunday qilib, 2014-2023 yillarda iqtisodiy o'sish sharoitida inflyatsiya darajasining ham, ishsizlik darajasining ham pasayish tendentsiyasi kuzatildi.

XULOSA. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, inflyatsiya O'zbekistonning iqtisodiy xavfsizligi holatining eng muhim ko'rsatkichi sifatida juda murakkab va ko'p omilli xususiyatga ega. Zamonaviy voqelikda inflyatsiya jarayonlari muammolari bilan bog'liq masalalar jiddiy e'tiborga loyiqdir, chunki bu jarayon iqtisodiy sub'ektning farovonligiga ham, umuman davlatning iqtisodiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Inflyatsiya har qanday iqtisodiyotning ajralmas qismidir, lekin uning haddan tashqari darajasi mamlakatning iqtisodiy xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi. Yuqori inflyatsiya iqtisodiyotdagi muvozanatni buzadi, aholining xarid qobiliyatini pasaytiradi, moliyaviy barqarorlikni yomonlashtiradi va ijtimoiy beqarorlik uchun sharoit yaratadi. Hukumatlararo aloqalar tobora yaqinlashib borayotgan global iqtisodiyotda hatto mo'tadil inflyatsiya tebranishlari ham milliy xavfsizlik uchun,

ayniqsa iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlar uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inflyatsiya bir nechta asosiy sohalarga ta'sir qiladi: real daromadlarni pasaytirish va ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishdan tortib, moliyaviy bozorlarni beqarorlashtirish va qarz majburiyatlarini oshirishgacha.

Davlatning iqtisodiy xavfsizligiga inflyatsiya tahdidini minimallashtirish uchun kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Birinchi navbatda markaziy banklar orqali pul massasini samarali boshqarish, shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va importga qaramlikni kamaytirish uchun makroiqtisodiy va tarkibiy islohotlardan foydalanish hisoblanadi. Moliya tizimiga ishonchni saqlash muhim element bo'lib, bu moliya institutlarining shaffofligi va mustaqilligini, shuningdek, tashqi va ichki iqtisodiy omillarning doimiy monitoringini talab qiladi.

Shunday qilib, inflyatsiya iqtisodiy xavfsizlikka tahdid sifatida ko'plab mamlakatlar uchun, ayniqsa, jahon iqtisodiyotidagi beqarorlik sharoitida dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Inflyatsiya jarayonlarini samarali boshqarish va davlat siyosati darajasida chora-tadbirlarni o'z vaqtida qabul qilish iqtisodiy barqarorlik va milliy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Maxmudov N.M., Shakarov A.B., Ulashev X.A., Shakarov J.A. Makroiqtisodiyot. (Darslik) - T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi» 2022,454 bet. ISBN 978-9943-7395-8-1
2. Milton Friedman // Gran Enciclopèdia Catalana (кат.) — Grup Enciclopèdia, 1968.
3. Tobin, James (1992). "money", The New Palgrave Dictionary of Finance and Money, v. 2, pp. 770–79 & in The New Palgrave Dictionary of Economics. 2008, 2nd Edition. doi:10.1057/978-1-349-95121-5_2742-1 Reprinted in Tobin (1996), Essays in Economics, v. 4, pp. 139–163. MIT Press.
4. R.A. Djuraeva, L.M. Tashpulatova (2016). Makroiqtisodiyot. Toshkent sh.,Mustaqillik shoh ko'chasi, 54.
5. Ahmadjon O'Imasov. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
6. Абулқосимов Х.П. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги. Ўқув қўлланма.-Т.: Akademiya,2012. 352 бет.
7. <https://stat.uz/uz/>
8. <https://cbu.uz/uz/>
9. <https://kun.uz/news/2024/10/02/sentyabr-oyi-uchun-inflatsiya-darajasi-malum-qilindi>